

ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

SISTEMAS DE TRANSPORTES E MODERNIZAÇÃO URBANA: O PAPEL DAS REDES TÉCNICAS DE TRANSPORTES NA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO URBANA DE TERESINA/PI (NORDESTE/BRASIL)

*TRANSPORT SYSTEMS AND URBAN MODERNISATION: THE ROLE OF TECHNICAL TRANSPORT NETWORKS
IN THE MODERNIZATION AND URBAN EXPANSION OF TERESINA/PI (NORTHEAST/BRAZIL)*

*SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MODERNIZACIÓN URBANA: EL PAPEL DE LAS REDES TÉCNICAS DE
TRANSPORTE EN LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA DE TERESINA/PI (NORDESTE/BRASIL)*

MOURA, FRITZ MIGUEL MORAIS

*Professor Adjunto da UFPI e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU da UFRN.
e-mail: fritzmoura@hotmail.com e fritz.moura@ufpi.edu.br*

RESUMO

Teresina/PI teve sua expansão urbana marcada pela implantação das redes técnicas de transportes, evidenciando-se ao criar continuidades, descontinuidades e um direcionamento na configuração da ocupação física da cidade. A princípio o sistema de transportes baseava-se na navegação pelo rio Parnaíba. Posteriormente (1930 a 1950), evidenciou-se o sistema ferroviário. Na década de 1990, oportunizou-se o aproveitamento da ferrovia para implantar o "Pré-Metrô". A concorrência do transporte rodoviário (1940 e 1970) ofuscou os demais sistemas. O transporte aeroviário inicia-se com hidroaviões no rio Parnaíba (1930) e consolida-se com a criação do aeroporto (1970). O objeto de estudo centra-se na relação entre a modernização dos sistemas de transportes e as transformações ocorridas na morfologia urbana de Teresina. Objetiva-se compreender as repercussões e implicações da implantação das redes técnicas de transportes no processo histórico de expansão e modernização urbana. Não existem estudos sobre a questão com este foco. Portanto, justifica-se buscar entender a relação entre a modernização dos sistemas de transportes e o crescimento da ocupação urbana. A discussão dar-se em torno do arcabouço metodológico da abordagem histórico-geográfica da morfologia urbana. Os resultados indicam que os sistemas de transporte desempenharam um papel crucial na criação de conexões e desconexões durante a expansão do território urbano de Teresina. Além disso, aponta-se que a modernização desses sistemas teve como consequência uma expansão progressiva da ocupação física da cidade.

PALAVRAS-CHAVES: Morfologia Urbana; Transformações Espaciais; Ocupação do Território.

ABSTRACT

Teresina/PI had its urban expansion marked by the implementation of technical transport networks, becoming evident by creating continuities, discontinuities and a direction in the configuration of the city's physical occupation. At first, the transport system was based on navigation along the Parnaíba River. Later (1930 to 1950), the railway system became evident. In the 1990s, there was an opportunity to take advantage of the railway to implement the "Pre-Metrô". Competition from road transport (1940s and 1970s) overshadowed other systems. Air transport began with seaplanes on the Parnaíba River (1930) and was consolidated with the creation of the airport (1970). The object of study focuses on the relationship between the modernization of transport systems and the transformations that occurred in the urban morphology of Teresina. The objective is to understand the repercussions and

implications of the implementation of technical transport networks in the historical process of urban expansion and modernization. There are no studies on the issue with this focus. Therefore, it is justified to seek to understand the relationship between the modernization of transport systems and the growth of urban occupation. The discussion will take place around the methodological framework of the historical-geographical approach to urban morphology. The results indicate that transport systems played a crucial role in creating connections and disconnections during the expansion of Teresina's urban territory. Furthermore, it is pointed out that the modernization of these systems resulted in a progressive expansion of the city's physical occupation.

KEY-WORDS: *Urban Morphology; Spatial Transformations; Occupation of the Territory.*

RESUMEN

Teresina/PI tuvo su expansión urbana marcada por la implementación de redes técnicas de transporte, manifestándose en la creación de continuidades, discontinuidades y una dirección en la configuración de la ocupación física de la ciudad. En un principio, el sistema de transporte se basó en la navegación por el río Parnaíba. Posteriormente (1930 a 1950), el sistema ferroviario se hizo evidente. En la década de 1990, hubo una oportunidad de aprovechar el ferrocarril para implementar el "Pre-Metrô". La competencia del transporte por carretera (décadas de 1940 y 1970) eclipsó a otros sistemas. El transporte aéreo se inició con hidroaviones en el río Parnaíba (1930) y se consolidó con la creación del aeropuerto (1970). El objeto de estudio se centra en la relación entre la modernización de los sistemas de transporte y las transformaciones ocurridas en la morfología urbana de Teresina. El objetivo es comprender las repercusiones e implicaciones de la implementación de redes técnicas de transporte en el proceso histórico de expansión y modernización urbana. No existen estudios sobre el tema con este enfoque. Por lo tanto, se justifica buscar comprender la relación entre la modernización de los sistemas de transporte y el crecimiento de la ocupación urbana. La discusión se desarrollará en torno al marco metodológico del abordaje histórico-geográfico de la morfología urbana. Los resultados indican que los sistemas de transporte jugaron un papel crucial en la creación de conexiones y desconexiones durante la expansión del territorio urbano de Teresina. Además, se señala que la modernización de estos sistemas resultó en una progresiva expansión de la ocupación física de la ciudad.

PALABRAS CLAVE: *Morfología Urbana; Transformaciones Espaciales; Ocupación del território.*

Introdução

Teresina, construída para ser capital da província, fundamentou-se numa visão estratégica do Conselheiro Saraiva, Governador da Província do Piauí na época, quanto ao fluxo de pessoas e mercadorias. Foi construída às margens do rio Parnaíba, principal meio de circulação entre o sertão e o litoral. Objetivava-se ampliar o intercâmbio da Capital da Província com o mundo exterior, a partir do fluxo de navios a vapor que circulava pelo rio, interligando-se com o litoral.

Em 1864 inicia-se a construção de uma malha ferroviária ligando o porto de São Luiz a Teresina, uma estratégia logística de transportes dos empreendedores do Piauí e Maranhão. A iniciativa, que teve sua conclusão em 1938 com a construção da Ponte Metálica sobre o rio Parnaíba, assim, concretizou a interligação de diversas estradas de ferro do interior maranhense e dinamizou a atividade socioeconômica da região.

No entanto, a interligação das redes ferroviárias do Maranhão, Piauí e Ceará, efetivaram-se após mais de trinta anos do início de sua construção. Só na década de 1950 ocorreu de fato a integração da malha ferroviária do Nordeste, transformando Teresina em um centro de convergência de pessoas e mercadorias.

O sistema de transporte rodoviário, que recebeu enormes investimentos e crescimento sucessivos entre as décadas de 1940 e 1970, levaram a uma atrofia do sistema ferroviário. Como consequência deste processo observa-se uma gradual diminuição dos investimentos no sistema de transportes

ferroviários no Piauí. Todavia, contrário a esta tendência, observou-se o crescimento no fluxo de transporte de cargas entre as três capitais – São Luiz (MA), Teresina (PI) e Fortaleza (CE) pelas ferrovias.

A Estrada de Ferro, que de início estava no limite da cidade projetada de Teresina, com o dinamismo urbano da cidade foi transformando-se em um eixo para a ocupação de espaços físicos e territoriais em seu entorno. Até a década de 1950 a ferrovia ainda não havia cruzado o rio Poty e a cidade crescia entre os dois rios, incorporando a Estrada de Ferro a sua estrutura viária.

Observa-se que a relação entre linha férrea e malha urbana geraram conflitos e transformações na forma urbana da cidade. A expansão urbana de Teresina no sentido leste e sudeste só ocorreu após serem construídas pontes (ferroviária e rodoviárias) sobre o rio Poty na década de 1950. A longo do percurso da estrada de ferro apareceram diversas ocupações urbanas que se tornaram bairros, principalmente nas Zonas Centro, Norte e Sudeste.

Em 1977, os conflitos entre malha urbana e a estrada de ferro, exigiram grande investimento por parte da REFESA¹, com obras de engenharia voltadas para o rebaixamento da via férrea em trecho urbano, construção de viadutos/túneis e transferência da oficina/pátio de manobras. Este último foi deslocado da região central da cidade, onde fica a Estação Ferroviária, para regiões mais a sudeste, posterior ao rio Poty.

Tais obras oportunizaram uma transformação na ocupação do entorno do novo pátio de manobras, uma região antes caracterizada pela presença de propriedades rurais e agroindustriais, passa a receber novas ocupações habitacionais, de comércio e serviços. Observa-se, ainda, a partir da década de 1990, outros desdobramentos de tais obras, como o processo de implantação do sistema de transportes intra-urbano, denominado de Pré-Metrô, utilizando-se a via férrea.

Na década de 1930, o transporte aeroviário inicia-se com pouso de hidroaviões no rio Parnaíba que se intensifica com a criação e operação do aeroporto na década de 1970. Assim, implantou-se uma série de ações e investimentos em transportes que se articulou aos diversos processos de modernização urbana. Objetivava-se inserir o país dentro do fluxo internacional do capitalismo industrial.

Segundo Toledo (2018), o crescimento das cidades promovido pelo capitalismo industrial resultou em uma reestruturação e uma reorientação dos investimentos nas infraestruturas de mobilidade e acessibilidade, como comunicações e transportes. Visava-se atender às demandas emergentes por fluxos de mercadorias, pessoas e informações, impulsionadas pelo contínuo processo de expansão das áreas periféricas urbanas.

Revelou-se, com a expansão da ocupação física ao longo das diversas vias de transportes, uma complexa relação de conexões e desconexões entre os espaços intraurbanos da cidade. Observa-se dois movimentos distintos: um que atrai a ocupação para as margens das vias e outro que estabelece barreiras físicas, dificultando a conexão entre as ocupações em margens opostas. Estes fenômenos marcaram as transformações na morfologia urbana ao longo da história de Teresina.

Evidencia-se que, ao longo da história, as inovações nas redes técnicas de transporte e comunicação impulsionaram avanços tecnológicos, produzindo novos arranjos produtivos com a introdução das máquinas. Destaca-se que tal fenômeno promoveu alterações na formação da estrutura urbana das cidades (Oliveira, 2019).

No entanto, essas mudanças não ocorrem sem conflitos, como ressalta Maggiolini (2013), grandes projetos de infraestrutura geram impactos socioculturais e socioambientais, além de influenciar na democratização dos espaços urbanos e na distribuição dos benefícios da modernização da vida nas cidades.

Este artigo examina a relação entre a modernização das redes de transporte e as mudanças na estrutura urbana da cidade. O objetivo é entender como a implantação de sistemas de transporte influenciou no processo histórico de expansão do espaço físico de Teresina. Além disso, busca-se analisar como os transportes afetaram os conflitos e as convergências no processo de modernização urbana.

As análises são justificadas pela escassez de estudos que explorem a relação entre transportes e expansão urbana de Teresina/PI, especialmente que identifique riscos, conflitos e convergências. Nosso estudo ancora-se na abordagem histórico-geográfica da morfologia urbana para evidenciar as transformações espaciais ao longo da história, decorrentes da modernização das redes técnicas de transporte.

Constata-se que a expansão gradual da ocupação do território da cidade de Teresina está associada a modernização dos sistemas de transporte. Tal relação evidencia a ocorrência de conexões e desconexões em seu espaço urbano. Destaca-se a importância do transporte ferroviário, através de seu extenso processo de construção, operação e mudanças, entrelaçando-se com a expansão física espacial da cidade.

1. Formação e Expansão Urbana de Teresina

Teresina, primeira Capital Provincial concebida de forma planejada e criada pelo Governo Imperial de Don Pedro II, segundo Braz e Silva (2012). Única capital do nordeste não banhada pelo mar, mas com vantagens em sua localização para o comércio, agricultura e indústria. Situada às margens do rio Parnaíba, permitia melhores condições de comunicação com os outros centros produtivos do interior de três Estados (Maranhão, Piauí e Ceará) e com o litoral.

A cidade aproveitou-se dos benefícios da artéria fluvial do Parnaíba e seus afluentes, principal via de circulação da região. Atendia a finalidade de estabelecer uma maior articulação entre os principais núcleos urbanos da vizinhança (Façanha, 1998). Assim, criou-se as condições para ter-se maior prosperidade, comodidade, civilidade e conveniência à direção dos diversos negócios, bem como para uma boa administração pública.

Para projetar a nova cidade e edificar os principais prédios públicos, Saraiva convocou um mestre-de-obras e construtor português Mestre João Isidoro França (Dias, 2009). Adotou-se o modelo ditado pelo Plano de criação, construção e desenvolvimento das Cidades, ou simplesmente Ordenação do Reino², como todas as cidades do Piauí. O ordenamento urbano original da cidade foi chamado de Plano Saraiva (ver figura 1).

Figura 1 – Sobreposição do Plano Saraiva sobre a Malha Urbana de Teresina hoje.

Fonte: Produzido pelo autor a partir de dados da pesquisa.

Segundo Barreto (1938), o desenho da cidade surpreendia pelo seu bom traçado, partindo-se de uma malha urbano em xadrez, ruas e praças arborizadas, retilíneas e largas. Este traçado planejado, implantado a partir da igreja de Nossa Senhora do Amparo e seu largo em frente, em torno da qual edificou-se os principais prédios públicos e desenvolveu-se a vida política, social e comercial da nova Capital.

A cidade apresentava na morfologia a gênese do progresso e da modernidade, dentro da tendência da época. Sua concepção urbana recebeu influência das práticas do chamado Urbanismo Higienista³, que aliava vários princípios, tais como: higiene, saneamento e estética. Isto pode ser constatado no Código de Postura da Cidade de Teresina, de 1867, que determina no Artigo 42, "Não se permite edificação ou reedificação de casas de palha dentro dos limites da décima quadra urbana" (Chaves 1998, p. 37).

No início, havia uma evidente falta de infraestrutura, como pavimentação, água e eletricidade, o que ia contra os objetivos de modernidade e os princípios higienistas. No entanto, essa situação modificou-se à medida que as redes de transporte foram sendo instaladas. Mesmo assim, a cidade já possuía ruas bem organizadas nos sentidos Norte-Sul e Leste-Oeste, além de praças retangulares ao redor das quais se concentravam os principais edifícios públicos e comerciais.

Teresina foi criada para exercer funções administrativas, no entanto, adquiriu novas funções comuns à realidade econômica do capitalismo comercial e industrial. No entendimento de Maricato (2000), estes modelos forjaram as bases para a métrica capitalista na construção de um mercado imobiliário, forte influenciador na construção do tecido urbano da maioria das cidades criadas ou reformuladas entre o final do século XIX e início do século XX.

A transformação econômica da cidade, associada a instalação de novos sistemas de transportes, evidenciou modificações na forma urbana. Para Teixeira e Correia (2018), neste ponto da história urbana da cidade surge uma nova tipologia de edificação no cenário - a moradia dos operários da fábrica e militares. Este modelo de habitação, com formato irregular e precária, logo se agregou à forma da cidade, impactando-a no seu cotidiano e na forma de ocupação do seu território.

A partir de 1861 a cidade passa a ter uma frequência regular de embarcações a vapor, que efetivava a circulação de mercadorias e pessoas. A Barca era a principal via de abastecimento antes da instalação da ferrovia (na década de 1920). Os padrões de modernidade da época tornaram mandatário investimentos na criação de espaços urbanos de uso coletivo e redes técnicas de transportes e comunicação, para que Teresina torne-se uma cidade moderna.

A expansão e concentração da ocupação dos espaços ocorreram estimuladas pela migração rural e os atrativos estruturais (Lopes, 1998). Segundo Santos (2008) tais processos são gerados pela modernização das relações socioeconômicas do capitalismo industrial e comercial. A cidade, no final da década de 1920, possuía dimensões territoriais de dois quilômetros quadrados, confinada entre o Rio Parnaíba e a estrada de ferro (ver Figura 2).

A expansão territorial de Teresina aconteceu de forma periférica aos grandes interesses econômicos do período. Uma urbanização extensiva caracterizada pela expansão horizontal no sentido de seu perímetro urbano. Assim, nos primeiros anos de sua existência, a cidade ocupou de forma mais densa os três primeiros quarteirões em paralelo às margens do rio Parnaíba.

Figura 2 – Ocupação Urbana de Teresina na década de 1920.

Fonte: Produzido pelo autor a partir de dados da pesquisa.

O Porto das Barcas (hoje Troca-troca) e a Praça da Constituição (hoje Praça Mar. Deodoro da Fonseca) centralizava as atividades e funções urbanas da Capital, onde concentravam-se os prédios públicos. Os edifícios comércios e as casas residenciais dos comerciantes, estavam localizadas nas quadras limitadas pelas ruas: Bela (hoje Rua Senador Teodoro Pacheco), São Pedro, Riachuelo e Firmino Pires.

Destaca-se, na década de 1920, além da ferrovia, o início da construção da avenida dos Sonhos (a princípio recebeu o nome de Presidente Vargas e hoje Frei Serafim), uma continuação da rua Bela, interrompida pela Igreja de São Benedito. A nova avenida direcionava-se para leste, interconectando o centro com a Avenida Circular (hoje Avenida Miguel Rosa) que margeava a via férrea e não obedecia ao traçado ortogonal.

A avenida dos Sonhos efetivou-se a partir de um caminho que chegava às margens do rio Poty, de onde se retirou materiais (pedra e areia) para a construção da Igreja de São Benedito. A partir da superação de obstáculos naturais (os Grotões) a cidade expande-se também para o sul, onde vai surgir a avenida Barão de Gurguéia (1940/1950), em paralelo ao rio Parnaíba.

A ferrovia destaca-se por configurar-se como elemento de conexão ao ligar diferentes núcleos urbanos, tanto do Piauí quanto do Estado do Maranhão. Mas, também, torou-se um elemento de desconexão, pois interrompeu o caminho do norte, separando a antiga vila de pescador da nova Cidade-Capital.

A ligação entre Teresina à cidade vizinha de Flores no Maranhão (hoje Timon), ressalta Nascimento (2011), só ocorreu após a construção da Ponte Metálica João Luis Ferreira sobre o rio Parnaíba, concluída em 1939, fato que marcou esta época. Até então, a ligação entre os dois Estados (Maranhão e Piauí) acontecia por barcos que navegavam o rio Parnaíba, saíam da margem oeste do rio e aportava no cais do porto na margem leste do rio.

A via férrea, hoje, apresenta-se como uma cicatriz na ortogonalidade da malha urbana, evidenciando uma modificação no padrão planejado para a cidade, a partir de seu traçado inaugurou-se uma nova lógica para a malha urbana. A ferrovia tornou-se um ponto de convergência da ocupação, surgiram vários bairros em seu entorno. Provocou uma cisão na forma urbana ao separa as áreas ao norte do centro, e direcionou a ocupação da cidade para o sudeste.

A conexão ferroviária entre as três capitais - São Luís, Teresina e Fortaleza - só foi estabelecida na década de 1950. Apesar disso, a integração dos sistemas de transporte ferroviário e fluvial permitiu que Teresina experimentasse um crescimento dinâmico em sua área urbana, tornando-se um centro de convergência regional.

A ampliação na ocupação dos espaços urbanos neste período foi estimulada pelo crescimento das atividades da produção industrial manufatureira e do extrativismo, dominante na economia do Piauí. Com a melhoria na circulação de mercadorias, pelas redes de transportes, observa-se um crescimento dos negócios comerciais e de serviços que apoiam as relações sociais e produtivas de várias cidades no círculo de influência de Teresina.

2. As Redes Técnicas de Transporte no Meio Urbano de Teresina:

As redes técnicas de transporte de pessoas e mercadorias são responsáveis por movimentar a vida socioeconômica de uma cidade. Elas desempenham um papel crucial na organização urbana e influenciam a ocupação dos espaços urbanos. Em Teresina, a implantação dos diversos sistemas de transportes ao longo da história fora essencial para a forma de ocupação dos espaços urbanos.

Localizada entre dois rios (Parnaíba e Poty), que a princípio serviram de barreira ao crescimento do tecido urbano, também garantiram a Teresina uma posição diferenciada como entroncamento de rotas comerciais entre as diferentes microrregiões do Norte / Nordeste. A cidade iniciou seu desenvolvimento centrada na atividade do porto fluvial no rio Parnaíba cujas características facilitavam o transporte do interior para o litoral.

As obras de infraestrutura urbana realizadas na primeira metade do século XX foram essenciais para a expansão e consolidação do território e do tecido urbano de Teresina. A superação de obstáculos geográficos, como rios e "grotões", através da construção de sistemas de saneamento e transportes, foi crucial para definir sua forma urbana. Desde o início, Teresina se destacou pelas suas redes de transporte, o que impulsionou a prosperidade das atividades econômicas. Isso moldou sua estrutura urbana e a transformou em um centro de comércio e serviços para a microrregião do Meio-Norte.

Evidencia-se, a partir da década de 1930, investimentos na modernização dos sistemas de transportes, com a instalação da via férrea e sua integração com as rotas de navegação, além da construção de rodovias e o transporte aéreo. Construiu-se um significativo sistema de circulação de correspondências, mercadorias e pessoas. Criou-se intervenções transformadoras na cidade, o que gerou estímulo a oferta e a ocupação do espaço urbano.

2.1 O Transporte no Rio: o barco e o hidroavião

Após a transferência da capital para Teresina (em 1852) a navegação no rio Parnaíba tornou-se crucial para o desenvolvimento do Piauí (Andrade, 2021). A localização da nova capital, com seu porto fluvial (hoje feira do troca-troca), permitiu uma maior integração regional. Em 1858, foi criada a companhia de navegação a vapor, dar-se início à navegação de barcos a vapor, que contribuiu para consolidação da rota de transporte de mercadorias e pessoas, uma medida essencial para a economia piauiense que traria muitos benefícios.

A hidrovía do Parnaíba atendia aos estados do Piauí e do Maranhão, com boa navegabilidade entre a cidade de Santa Filomena e a sua foz. A partir de 1861, passa a ter uma frequência regular de embarcações a vapor, fazendo linhas para as cidades de Floriano a Parnaíba e algumas viagens ao porto de Tutóia (MA), o que fortaleceu o sistema de transporte fluvial da região.

A ampliação do transporte de cargas e passageiros pelos rios Parnaíba (PI) e Balsas (MA) tem seu apogeu com a integração com a hidrovía do Itapecuru por intermédio da ferrovia, no início do século XX. Consolida-se, assim, a conexão intermodal da hidrovía com a ferrovia formando uma rede de transportes para a região.

Segundo Mendes (2017), o século XX, foi marcado por uma intensa navegação no rio Parnaíba, onde o apogeu centrou-se nas décadas de 1930 e 1940. Na década de 1950, temos uma diminuição no uso da hidrovia do Parnaíba. Elenca-se como principais razões do declínio: concorrência de outros modais de transportes, falta de porto marítimo na cidade de Amarração (hoje Luiz Correia) no litoral piauiense e o assoreamento da hidrovia, dentre outras causas.

Percebe-se um conjunto de ações, no período de 1930 a 1960, para tornar a cidade cada vez mais moderna, com o objetivo de alcançar o progresso almejado. Neste contexto, o rio Parnaíba tornou-se protagonista na aviação comercial e no transporte de correspondências ao ser utilizado como base para pousos e decolagens de hidroaviões.

Estabelece-se um novo elemento de conexão da região com outras áreas do país – o transporte aéreo. Operava-se voos de longa e curta distâncias, imprimindo maior velocidade na comunicação entre regiões. Identifica-se a presença de aviões das companhias Panair Brasil e Condor, responsáveis pela maioria dos voos para trazer correspondências postais e passageiros, com linha semanal de viagem entre Belém, Parnaíba, Teresina e Floriano (Machado, 2018).

2.2 O Transportes sobre Trilhos: o bonde e o trem

A partir de 1923 circulou em Teresina um Bonde, segundo Matos (2017), um sistema de transportes públicos sobre trilhos, movido por um motor e chassi de caminhão, porém operou por curto período de tempo. O Bonde adquirido pela prefeitura veio de São Paulo, fazia um itinerário de três quilômetros (ver figura 3), pelo centro urbano da cidade, indo da sua base na beira do rio Parnaíba até a Estação Ferroviária, de onde retornava a sua garagem.

Figura 3 – Itinerário do Sistema de Transportes por Bonde em Teresina (década de 1920).

Fonte: Produzido pelo autor a partir das informações em Matos, 2017.

O Bonde, durante sua operação, serviu de instrumento de lazer, registram Tavares (2000) e Nascimento (2002). Era o passeio das classes mais abastadas aos domingos. Também serviu de elemento de segregação social, pois havia uma separação, com vagão de primeira classe, onde se exigia boa vestimenta e a passagem era mais cara. Na segunda classe, não havia exigência de vestuário e podia-se transportar mercadorias e animais.

A Estrada de Ferro de São Luiz a Teresina teve uma construção lenta e cheia de interrupções, resultado da fusão, em 1920, de 02 (duas) outras ferrovias, cujas linhas só ficaram interligados com a chegada dos trilhos em São Luis (1930) e a construção da Ponte Metálica sobre o rio Parnaíba (1939), em Teresina.

As obras da ferrovia dentro do município de Teresina, registrado no jornal “O Piauí” de 1925, consistiam na Estação Ferroviária com dois armazéns de cargas para importação e exportação; abrigos para os operadores e agentes do sistema; as oficinas e galpões para depósito; reservatórios de água para as caldeiras das locomotivas; sistema de trilhos para as manobras das locomotivas e outras dependências, concluída em 1926 (Costa e Maia, 2021).

Para a Estação Ferroviária de Teresina convergiram as ferrovias que vinham de São Luiz (MA) e de Crateús (CE). No entanto, a efetivação desta convergência, que teria como resultado a interligação entre as três capitais – São Luiz, Teresina e Fortaleza, só veio acontecer na década de 1950. Portanto, a ferrovia iniciada em 1922 só foi concluída 30 anos depois.

A estrada de ferro, em trecho urbano, serviu de limite da ocupação do território da cidade até a década de 1940 e de vetor de ocupação dos espaços em seu entorno. A medida em que foi absorvida pelo crescimento da malha urbana foram aparecendo novos bairros. Na década de 1950, a ferrovia continuou seu percurso, abrindo novas áreas de ocupação urbana, no trecho que vai da Estação Ferroviária até a ponte sobre o rio Poty (ver figura 4), seguindo para o rumo sudeste e leste.

Figura 4: Ocupação Urbana de Teresina na década de 1950.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do mapa apresentado no Guia de Teresina/PI (Martins, IBGE, 1959).

O crescimento da malha urbana provocou uma interação com a via férrea, pontos de conflitos e passagens de nível. O principal conflito reside na ocupação de espaços urbano da faixa de domínio da ferrovia e no cruzamento do fluxo de tráfego (ferroviário e rodoviário). Em 1977 ocorrem obras de rebaixamento da via férrea em seu trecho urbano, com a construção de viadutos e túneis, o que abrandou os conflitos.

As intervenções na malha viária da cidade não se limitaram a obras de infraestrutura. A transferência do pátio de manobras e da oficina dos trens também foi relevante para o contexto urbano. Esse conjunto de edificações foi realocado para um terreno maior no bairro São Raimundo, uma região mais ao sudeste, além do rio Poty. A área tornou-se uma nova zona de expansão urbana, com novas edificações e funções.

Na década de 1990 oportunizou-se a implantação de um sistema de transporte de passageiros intraurbano – o Pré-Metrô, utilizando-se da via férrea absorvida pela ocupação urbana. Observa-se que esta iniciativa foi consequência do crescimento e transformação na forma de ocupação da zona sudeste da cidade, uma região antes caracterizada por ocupações agroindustriais que passa a receber conjuntos habitacionais, comércio e serviços.

2.3 O Transporte Rodoviário

As rodovias surgiram da consolidação de caminhos coloniais, que eram antigas rotas usadas pelos tropeiros. A partir da década de 1930, como parte dos programas de combate à seca no Nordeste, essas vias começaram a receber investimentos dos governos nacional e regionais. Em 1956, o investimento em rodovias consolidou-se como parte de uma política mais ampla. O objetivo era construir uma infraestrutura de suporte ao desenvolvimento de uma política de industrialização, focada principalmente em empresas do setor automobilístico.

Constata-se, em meados do século XX, um direcionamento para os sistemas de transportes rodoviário. Em Teresina, observa-se no período, um substancial crescimento da malha viária e a ocupação dos espaços nas margens das vias. Tal fato reforça a constatação de que a ampliação das redes técnicas de transportes teve papel relevante na urbanização e na industrialização das cidades.

Observa-se que o desenvolvimento urbano de Teresina progride em função do aumento em quantidade e qualidade de obras relacionadas a infraestrutura de transporte. Surgem, na década de 1940 e 1950, pontes, viadutos e grandes avenidas que contribuíram com a circulação de transportes intraurbanos. Destacam-se, no sentido oeste-leste, as avenidas: Frei Serafim (Presidente Vargas), na direção do rio Poty, e Miguel Rosa (Circular), que margeava a via férrea e não obedecia ao traçado ortogonal (Matos, 2017).

Em meados do século XX, evidencia-se a expansão da cidade para norte e sul. Façanha (1998) destaca que o crescimento ao norte se efetiva com as avenidas Santos Dumont e Centenário, que se sobrepõem ao caminho que ligava à antiga vila do Poty. Ao Sul, expandiu-se margeando o rio Parnaíba com a avenida Barão de Gurguéia e a continuidade da Miguel Rosa, ao se distanciar da margem da via férrea. As avenidas assumem papel preponderante na expansão da cidade como eixos estruturantes do tecido urbano de Teresina (Viana, 2005).

Diferente dos trens que convergiam a população para o centro urbano, os novos eixos rodoviários direcionavam-na para as periferias da cidade. Cria-se demandas por sistemas de transportes intraurbano que tragam a população periférica de volta ao centro, onde estavam as atividades socioeconômicas da cidade.

Duas rodovias federais destacam-se no processo de ocupação dos espaços urbanos, por estarem conectadas entre si e integrarem a malha urbana de Teresina. A BR-343 corta o estado de sul ao norte e permite a interligação do Piauí com o Ceará, a partir do entroncamento com a BR-404. A BR-316 atravessa o Estado do Piauí de oeste a leste, com a qual interliga-se aos Estados do Pará, Maranhão, Pernambuco e Alagoas.

Considerações Finais

A formação urbana de Teresina foi marcada desde a origem pela ortogonalidade de sua malha viária, de acordo com a modernidade almejada pelas cidades da época. Entorno da sua praça principal estabeleceu-se o centro da vida social, política e econômica. De frente para o porto no rio Parnaíba, principal fonte de abastecimento e intercâmbio com outras regiões e a partir do qual construiu-se a primeira rede técnica de transportes.

A chegada da estrada de ferro, no início do século XX, abriu uma linha divergente para a malha urbano da cidade. Surge uma nova dinâmica para expansão urbana, com modificações no traçado do sistema viário e no processo de ocupação dos espaços da cidade, para além dos parâmetros originais de seu planejamento. Destaca-se o aparecimento de ocupações margeando a linha férrea, novo eixo de expansão do território da cidade.

Na década de 1930, passa-se a operar duas redes de transportes que funcionam de forma integrada, uma fluvial e outra ferroviária, ambas influenciaram na dinâmica urbana, em suas interconexões e na modernização da cidade. Concomitantemente ao funcionamento destas, inicia-se investimentos na infraestrutura de um novo sistema de transportes - o rodoviário.

A primeira metade do século XX foi marcada pela expansão das atividades econômicas e o estímulo à integração entre o rural e o urbano. Favoreceu-se, com a interação dos sistemas de transportes, o aparecimento de indústrias e o dinamismo das atividades comerciais. Destaca-se o investimento dos administradores da cidade em elementos de infraestrutura com o objetivo de transformar Teresina numa cidade moderna.

Novos bairros surgiram, cresceu a ocupação dos territórios nas margens da ferrovia, dando lugar a uma nova urbanização. As novas vias não seguiam a orientação geográfica norte, sul e leste, mas baseava-se num sistema de avenidas radiais. O crescimento e diversidade das atividades econômicas, e os investimentos em infraestrutura associados, transformaram os tipos de ocupação das áreas urbanas, onde antes havia fazendas e chácaras, passa a existir habitações, indústrias, comércio e serviços.

A estrada de ferro assume papel relevante na ocupação do território, permiti-nos referenciar-la como influenciadora na forma urbana do Centro e no surgimento de diversos bairros marcados pela sua construção, instalação e operação. A Ponte Metálica João Luís Ferreira, marco inicial do traçado da ferrovia na cidade, tornou-se uma referência simbólica, destaca-se por sua relevância histórica e técnica no processo de modernização da cidade.

Na primeira metade do século XX, houve uma grande diversidade e uma intensa oferta de redes técnicas de transporte, tanto dentro da cidade quanto entre Teresina e as cidades vizinhas. Esses sistemas atraíram muitas pessoas e mercadorias, gerando um fluxo intenso. Em Teresina, entre 1930 e 1960, houve investimentos significativos em infraestrutura, com a implantação de redes de energia, saneamento (água e esgoto) e serviços de Correios e Telégrafos.

Assim, observa-se transformações nos padrões de ocupação do território e na estruturação da malha urbana da cidade. As décadas de 1950, 1960 e 1970 foram de grande expansão para a ocupação dos espaços urbanos em Teresina. A construção de avenidas, alargamento de vias, pontes e viadutos, minimizaram conflitos entre os fluxos dos diversos modais de transportes e superaram barreiras naturais. As vias tornaram-se eixo de expansão da ocupação urbana e ampliação do território da cidade.

A implantação da rede de transporte rodoviário em Teresina, juntamente com sua interação com outras redes técnicas, gerou tensões e teve impactos significativos na forma urbana. Isso destaca o papel crucial das redes de transporte na configuração da malha urbana e no processo de expansão da ocupação do território da cidade. Além disso, revela as modificações resultantes desse processo de modernização, especialmente nos elementos fundamentais que constituem a forma urbana de Teresina.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Andreia Rodrigues de. **Na trilha das águas: a navegação a vapor e sua importância para as cidades piauienses no oitocentos.** Contraponto - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI. Teresina, v. 10, n. 2, jul./dez. 2021.

BARRETO, Paulo T. **O Piauí e a Arquitetura.** DPHAN / Ministério da Educação e Saúde, Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional N.º 02, Rio de Janeiro. 1938.

BRAZ e SILVA, Angela. **Planejamento e fundação da primeira cidade no Brasil Império.** Cadernos do PROARQ (UFRJ), v. 18, p. 216-236, 2012.

CHAVES, Monsenhor. **Obra completa;** Teresina: Fundação Cultural Mons. Chaves, 1998.

COSTA, Ana Beatriz e MAIA, Vinícius. **A Ponte Metálica João Luiz Ferreira.** Coordenação de Patrimônio Cultural e Natural / Secretaria de Cultura do Estado do Piauí – CRC/SECULT; 10/02/2021. Publicado em <https://crcfundacpiaui.wordpress.com/2021/02/10/ponte-metalica-joao-luis-ferreira/>

DIAS, Cid de Castro. **Piauí, das origens à nova capital.** 2.ª edição; Nova Expansão Gráfica e Editora Ltda. Julho de 2009.

FAÇANHA, Antônio Cardoso. **A Evolução Urbana de Teresina: Agentes, Processos e Formas Espaciais da Cidade**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1998.

FARIAS Filho, J. A., & ALVIM, A. T. B. **Higienismo e forma urbana: uma biopolítica do território em evolução**. (2022). URBE - Revista Brasileira de Gestão Urbana, 14, e20220050. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20220050>

LOPES, R. **A cidade intencional: o planejamento estratégico de cidades**. Rio de Janeiro: Mauad. 1998.

MACHADO, Héverton Araújo. **História e memória da aviação civil brasileira: Conexão Nordeste diante dos acordos comerciais e militares nas décadas de 1920 a 1940**. Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI. Teresina, v. 7, n. 2, jun./dez. 2018.

MAGGIOLINI, Micol. **Perícia e transformação dos conflitos ambientais nas grandes obras. O caso da nova linha ferroviária Turim-Lyon**. Revista Crítica de Ciências Sociais [online] 100; 2013 (p.65-84). <http://rccs.revues.org/5226>; DOI: 10.4000/rccs.5226.

MARICATO E. **Urbanismo na Periferia do Mundo Globalizado: Metrôpoles Brasileiras**. São Paulo em Perspectiva, 14(4): 21-33. 2000.

MARTINS, Edilberto. **Guia de Teresina**. Rio de Janeiro / RJ. IBGE, 1959.

MATOS, Matias A. de O. **Avenida Frei Serafim: lembranças de um tempo que não acaba**. Teresina: W LAGE – Alínea Publicações Editora, 2017.

MENDES, Patrícia. **A Navegação do rio Parnaíba**. Coordenação de Patrimônio Cultural e Natural / Secretaria de Cultura do Estado do Piauí – CRC/SECULT; 02.01.2017. Publicado em <https://crcfundacpiaui.wordpress.com/2017/01/02/a-navegacao-do-rio-parnaiba-2/>

NASCIMENTO, Francisco Alcides do. **A Cidade sob o fogo: modernização e violência policial em Teresina (1937 -1945)**. Teresina: Fundação Monsenhor Chaves, 2002.

NASCIMENTO. Francisco Alcides do. **Teresina, a capital que nasceu sob o signo do moderno e da pobreza**. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011.

OLIVEIRA, Elizângela Justino de. **Ferrovias, Rede Urbana e Centralidade Urbano-Regional: Campina Grande e Mossoró (1907-1929)**. João Pessoa/PB; 2019. Tese de Doutorado; Programa de Pós-Graduação em Geografia, CCEN/UFPB.

SANTOS, M. **A Urbanização Brasileira**. 5. ed. São Paulo: EDUSP. 2008.

SILVA FILHO, Olavo Pereira da. **Carnaúba, pedra e barro na Capitania de São José do Piauí**. Belo Horizonte: Ed. Do Autor, 2007.

TAVARES, Zózimo. **100 fatos do Piauí no século 20**. Teresina; Halley Gráfica e Editora. 2000. 122p.

TEIXEIRA, Marina Lages Gonçalves e CORREIA, Telma de Barros. **Teresina [PI]: a capital planejada e sua indústria (1850-1920)**. Labor & Engenho, Campinas [SP] Brasil, v.12, n.3, p.359-377, jul./set. 2018.

TOLEDO, Rodrigo Alberto. **Concepções progressistas e culturalistas do espaço social: a dimensão dos projetos e dos planos para as cidades brasileiras da primeira metade do século**. Revista Espaço de Diálogo e Desconexão - REDD; Vol.10 N.2, 2018.

VIANA, B. (2005). **O sentido da Cidade: Entre a Evolução Urbana e o Processo de Verticalização**. In Carta Cepro. V.23, n.1, 2005.

NOTAS

1 A RFFSA, também conhecida pelo acrônimo "REFESA", foi criada em 1957, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a partir da incorporação das estradas de ferro de propriedade da União. Foi instituída como uma entidade fiscalizadora e de estudos tarifários. No entanto, atuou também na administração, exploração, conservação da rede ferroviária nacional, reequipando-a e ampliando-a. Teve relevância na manutenção do tráfego nas estradas de ferro brasileiras. Em 1996 iniciou-se o processo de privatização, concluído em 1998, assim, a RFFSA foi oficialmente extinta em 2007.

2 No período pombalino, a Coroa Portuguesa ordenou um processo de organização dos tecidos urbanos das cidades piauiense, deste modo: “ensaiava-se o planejamento normativo, marcado pelas ordenações de D. José I prescritas na Carta Régia de 19-06-1761, para endireitar sinuosidades das ruas, substituir topônimos e espelhar o urbanismo lusitano.” (Silva Filho, 2007, p.28).

3 O Urbanismo Higienista colocado aqui refere-se a um conjunto de teorias e práticas com a finalidade de conferir aos espaços públicos das cidades maior salubridade, de forma a auxiliar na preservação e combate às epidemias. Durante o final do século XIX e início do século XX, no Brasil, influenciou uma série de reformas urbanas e na criação de novas cidades conferindo-lhes uma modernidade requerida para a época (Farias Filho e Alvim, 2022).

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores